

علامہ محمد بن یوسف کرمانی کا تعارف و خدمات

AN INTRODUCTION AND SERVICES OF ALLAMA MUHAMMAD IBN YOUSUF KERMANI

*Syed Faiz Ul Rasool Shah

**Prof, Dr, Sher Ali

ABSTRACT

Allama Muhammad Ibn Yousuf Kermani was a preeminent scholar and commentator of his era. He was born in 717 A.H. Due to his early life spent in Kerman, is often referred to as "Kermani and bestowed with the titles "Shams al-Ulama" and "Shams al-Aimma." Kermani." He acquired knowledge from renowned scholars of his time. For many decades, he resided near the Kaaba and authored "Al-Kawakib al-Durrari fi Sharah Sahih al-Bukhari," a famous commentary stemming from the Kermani tradition. The city of Kerman has held importance in the history of Iran. This city is famous for its academic, historical and Islamic significance. It was conquered in the reign of Khilafat-e-Rashida Umar Ibn-Alkhatib. Kerman is the second largest province of Iran. Allama kermani has gained knowledge from scholars like Allama Idd al-Din Abdul-Rehman Ibn-Ahmad, known as Allamai Aiji and Muhammad Ibn Abi-Alqasim and Ali Ibn-yousuf. He have high-ranking scholars like Yahya Ibn Muhammad, Asad Ibn Muhammad and Qadi Muhib Al-din Baghdad among his students. He has written explanations for several books. His life was dedicated to the advancement of knowledge.

Keywords: Kerman, Alkwakib, Al-Durrari, Muhammad Ibn Yousuf, ibn kermani, Aiji

پیدائش

علامہ محمد بن یوسف بن علی الکرمانی کی پیدائش آٹھویں صدی ہجری میں ہوئی۔ کثیر علماء و مورخین نے آپ کا سن ولادت سات سو سترہ ہجری بیان کیا ہے۔ چند ایک علمائے سات سو اٹھارہ اور سات سو انیس بھی لکھی ہے۔ چند ایک نے آپ کی ولادت جمادی الاخریٰ کا مہینہ لکھی ہے۔ آپ کا تعلق کرمان سے تھا اس لئے آپ کو کرمانی کہا جاتا ہے۔

محمد بن یوسف بن علی کی پیدائش جمادی الثانی کے مہینے میں ہوئی۔^{۲، ۳} علامہ کرمانی کی پیدائش جمادات کے دن چھبیس جمادی الاخر سات سو سترہ میں ہوئی۔^۴ علامہ بغدادی کے مطابق آپ کی پیدائش سات سو اٹھارہ (۷۱۸) ہجری میں ہوئی۔ علامہ مقریزی نے آپ کا سن پیدائش سات سو انیس (۷۱۹) ہجری ذکر کیا۔^۵

* Doctoral Candidate, Government College University Faisalabad, Faisalabad.

**Chairman Department of Islamic Studies, Government College University Faisalabad. Faisalabad.

نام و نسب

علامہ کرمانی کا نام محمد بن یوسف بن علی بن محمد بن سعید ہے۔^۹ آپ کا نام محمد بن یوسف بن علی بن سعید اور تعلق کرمان کے علاقہ سے لکھا گیا ہے۔^{۱۰} اشذرات الذہب میں آپ کا نام محمد بن یوسف بن علی بن عبد الکریم ہے۔^{۱۱} علامہ سخاوی کہتے ہیں کہ آپ کی کنیت ابو عبد اللہ اور لقب شمس الدین تھا۔^{۱۲} آپ کا ایک لقب شمس الدین ہے۔^{۱۳} آپ کو شمس الائمتہ بھی کہا جاتا تھا۔^{۱۴}

علامہ کرمانی کا سلسلہ نسب حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے جاملتا ہے جو عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔^{۱۵} یہ وہ خوش نصیب صحابہ ہیں جنہیں نبی کریم ﷺ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی، ان میں چاروں خلفاء راشدین، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمان بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت حضرت ابو عبیدہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔^{۱۶}

ابتدائی حالات

علامہ کرمانی کی جائے پیدائش کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ کس جگہ ہوئی البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کی جائے ولادت کرمان ہے۔ اس نسبت سے آپ کے نام کے ساتھ کرمانی لکھا جاتا ہے۔ کرمان ملک ایران کا ایک صوبہ ہے جو ایران کے جنوب مشرق میں واقع ہے اور رقبہ کے لحاظ سے ایران کا دوسرا بڑا صوبہ ہے جس کا رقبہ ستر ہزار سات سو سڑسٹھ (۷۰۷۶۷) مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ایران کا قریباً گیارہ فی صد بنتا ہے۔^{۱۷}

بعض لوگوں نے آپ کی جائے پیدائش قریہ "کوبیان" لکھا ہے، کچھ لوگ اسے "کوکیان" کے نام سے بھی جانتے ہیں۔^{۱۸}

ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ قرآن کریم اور دیگر کتب انہی سے پڑھیں۔ کچھ عرصہ تعلیمی سفر موقوف رہنے کے بعد آپ کرمان شہر میں آگئے اور اپنی تعلیم کا پھر سے آغاز کیا۔ یہاں آپ نے قاضی عضد الدین کی صحبت اختیار کی۔ قاضی عضد الدین کے ساتھ آپ نے قریباً بارہ سال گزارے۔ ان بارہ سالوں میں آپ نے موصوف سے ان کے کتب پڑھیں۔^{۱۹}

علامہ کرمانی نے اپنا تعلیمی سفر جاری رکھا اور قریباً پچاس شہروں کا سفر کیا۔ ان شہروں میں آپ نے جن علما سے اکتساب فیض کیا ان کے نام معلوم نہ ہیں۔

آپ کے بیٹے محمد بن یحییٰ کہتے ہیں کہ میرے والد نے بغداد کا سفر کرنے کے بعد شام اور مصر کا سفر کیا۔ وہاں سات سو پچپن (۷۵۵) ہجری میں آپ کی ملاقات مصر کے سلطان الملک الصالح اور امیر کبیر سے ہوئی۔ سلطان کی خواہش پر آپ نے کچھ عرصہ قاہرہ میں سکونت اختیار کی۔ یہاں آپ نے جامعہ الازہر میں شیخ ناصر الدین الفاروقی سے صحیح بخاری پڑھی اور کئی دوسرے اساتذہ سے علم حاصل کیا۔^{۲۰}

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: دجال حوز اور کرمان کے علاقے میں اسی ہزار لوگوں کے ساتھ ٹھہرے گا۔ وہ بالوں سے بنے جوتے پہنے ہوں گے، لمبے لباس پہنے ہوں گے اور ان کے چہرے گویا ڈھالوں کی طرح (چپٹے) ہوں گے۔)^{۲۱}

کرمان کا علاقہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا۔^{۲۲} علامہ ابن کثیر نے ابن جریر طبری کے حوالے سے لکھا ہے کہ کرمان حضرت سہیل بن عدی نے فتح کیا۔^{۲۳} علامہ شیبانی کے مطابق کرمان کا شہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں عبد اللہ بن بدیل بن ورقہ نے فتح کیا۔^{۲۴} علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ کرمان کا شہر سن تیسویں (۲۳) ہجری میں اسلامی لشکر نے فتح کیا۔^{۲۵} یہ شہر خراسان و بحر ہند اور عراق العجم و بھارت کے درمیان ہے۔^{۲۶}

اساتذہ و شیوخ

علامہ کرمانی نے اپنی زندگی میں کئی ممالک کا سفر کیا۔ ان اسفار کے دوران آپ نے بہت سے اساتذہ و شیوخ سے ملاقات اور اکتساب کیا۔ آپ کے تمام اساتذہ و شیوخ کے بارے تاریخ مکمل معلومات فراہم نہیں کرتی لیکن چند ایک اساتذہ کے بارے میں ذکر ضرور ملتا ہے۔ آپ کے والد ہی آپ کے اولین استاد تھے جو آپ کے تعلیمی سفر کا ابتدائی زینہ بنے۔ ان کے علاوہ چند اساتذہ کے نام ملتے ہیں، جب کہ علامہ کرمانی نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں اپنے استاد، علامہ "الفاروقی" کا ذکر کیا ہے جن کے ذریعے سلسلہ سند امام بخاری تک پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ خود رقم طراز ہیں کہ "میں نے سماع حدیث کے لئے بحر و بر کا سفر کیا۔ حریم شریفین، قدس، خلیل، مصر، شام عراق اور دیگر علاقوں کا سفر بھی کیا اور احادیث کی اسناد حاصل کیں۔"^{۲۷}

ابتدائی علوم مکمل کر لینے کے بعد جب آپ بغداد آتے ہیں، جو اس وقت علم کا گہوارا تھا تو اسی شہر کو اپنا مسکن بناتے ہوئے عمر کے تیس برس یہیں بسر کر دیتے ہیں۔ اس لئے آپ کو بغدادی بھی کہا جاتا ہے۔^{۲۸}

علامہ کرمانی کے والد کے علاوہ جن اساتذہ کا ذکر ملتا ہے ان کے نام درج ذیل ہیں:

- ۱۔ شیخ عبد الرحمان بن احمد بن عبد الغفار الایبکی۔
- ۲۔ شیخ الازہر ناصر الدین محمد بن ابی القاسم بن اسماعیل
- ۳۔ شیخ الحرم النبوی ﷺ ابو الحسن علی بن یوسف بن الحسن الزرندی^{۲۹}
- ۴۔ شیخ جمال الدین محمد بن شہاب الدین احمد بن عبد المعطی

۱۔ شیخ عبد الرحمان بن احمد بن عبد الغفار الایبکی

علامہ ایبکی ابن محمد نے آپ کے اساتذہ میں شیخ عضد الدین کا نام لکھا ہے۔ ان کا اصل نام عبد الرحمان بن احمد بن عبد الغفار الایبکی تھا۔ آپ کی پیدائش شیراز کے نواح میں قصبہ "ابج" سن ۶۸۰ ہجری میں ہوئی۔ اسی لئے "ایبکی" سے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ کنیت ابو الفضل اور عضد الدین آپ کا لقب تھا۔ علاوہ ازیں "شیخ العلماء اور شیخ الشافعیہ" بھی آپ کے القاب ہیں۔^{۳۰} آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔^{۳۱} موصوف شافعی المسلک تھے، اپنے وقت کے قاضی اور کثیر علماء کے شیخ تھے۔ کئی کتب کے مصنف تھے۔ علامہ کرمانی نے شیخ عبد الرحمان بن احمد سے مختصر شرح ابن الحاجب پڑھی جو ان کی اپنی تصنیف ہے۔^{۳۲}

اس کے علاوہ علم الکلام میں "المواقف والجواهر"، معانی و بیان میں "الفوائد الغیاشیہ" مشہور و معروف ہیں۔ ممدوح کی دیگر تصانیف میں جواهر الکلام، عیون الجواهر، العقائد العضدیہ، اشراق التوارخ، ہجرت التوحید، تحقیق التفسیر فی تکثیر التنویر، زبدۃ التاریخ، شرح المقالة المفردۃ شامل ہیں۔^{۳۳}

آپ نے علامہ بیضاوی کے شاگرد شیخ زین الدین الہسکی سے اکتساب کیا۔ "سلطانیہ" کے علاقے میں مقیم رہے۔ ملک ابی سعید کے دور حکومت میں قاضی القضاة کے عہدے پر فائز رہے۔^{۳۴}

علامہ کرمانی نے اپنے شیخ کی کتب کے شروح لکھیں۔ ممدوح کی اصول فقہ پر لکھی کتاب "مختصر شرح ابن الحاجب" کی شرح کا نام "الکواشف شرح المواقف" رکھا، علم الکلام میں "المواقف والجواهر" کی تشریح کی اور اس کا نام "الزواہر شرح الجواهر" رکھا۔ اسی طرح "الفوائد الغیاشیہ" کی بھی تشریح کی۔^{۳۵}

۲۔ شیخ ناصر الدین محمد بن ابی القاسم بن اسماعیل

علامہ کرمانی نے جامعہ الازہر کے شیخ اور محدث ناصر الدین محمد بن ابی القاسم فاروقی سے بھی علم حاصل کیا اور حدیث کی سند بھی حاصل کی۔ اس کا ذکر علامہ کرمانی نے اپنی شرح "الکواکب الدراری بشرح البخاری کے مقدمہ میں بھی کیا ہے۔

شیخ ناصر الدین کا پورا نام محمد بن ابی القاسم بن اسماعیل بن مظفر ابو عبد اللہ فاروقی ہے اور تاریخ میں علامہ فاروقی کے نام سے معروف ہیں۔ علامہ فاروقی اپنے وقت کے فقیہ، عالم، صوفی اور صاحب تصنیف شخص تھے۔ مصر کے مشہور محدث تھے۔^{۳۶} اپنے دور کے نابغہ روزگار شخصیت تھے۔ عمر کے آخری حصے تک ہر صبح جامعہ الازہر میں صبح بخاری کا درس دیتے رہے۔^{۳۷}

آپ نے ابن خطیب، نجم بن حمدان، اور عبد اللہ بن شمعہ سے سماع کیا۔ اسکندریہ میں علامہ تاج الدین اغرانی اور دیگر علما سے علم حاصل کیا۔^{۳۸}

شیخ عراقی کہتے ہیں "آپ کے معاصرین میں کوئی ایسا نہ تھا جو آپ سے (علم میں) سبقت لے جاتا۔ آپ کا انتقال ماہ محرم کے نصف میں سات سو اکتھ (۷۶۱) ہجری میں ہوا۔^{۳۹}

علامہ کرمانی نے اپنی کتاب میں شیخ فاروقی کا وصال سات سو اکتھ کی بجائے سات سو ساٹھ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ علامہ فاروقی کا وصال سات سو ساٹھ (۷۶۰) ہجری میں ہوا۔^{۴۰}

۳۔ شیخ الحرم النبوی ﷺ ابو الحسن علی بن یوسف بن الحسن الزرندی

علامہ کرمانی کے شیوخ میں سے مشہور استاد مقیم مدینہ شیخ الحرم النبوی ﷺ ابو الحسن علی بن یوسف بن الحسن ہیں۔

(آپ کا نام علی بن عز الدین یوسف بن الحسن بن محمد بن محمود بن عبد اللہ الانصاری الزرندی ہے۔^{۴۱}

علامہ سخاوی نے آپ کے خاندان کا ذکر کیا تو ان کا نسب اس طرح بیان کیا:

علی بن یوسف بن حسن بن محمود بن حسن بن قاضی نور الدین ابو الحسن بن ابو الفتح فتح الدین الانصاری المدنی الخفی^{۳۲} شذرات الذہب میں آپ کا نام علی بن یوسف بن حسن بن محمود بن حسن الزین ابو الفرج بن النور الانصاری الزرندی المدنی الخفی لکھا ہے۔^{۳۳}

آپ کا نام اس طرح بھی مذکور ہے:

علی بن یوسف بن حسن بن محمود الانصاری قاضی المدینۃ النبویۃ زین الدین بن قاضی نور الدین الزرندی المدنی الخفی۔^{۳۴}
علامہ علی بن یوسف کا شمار اپنے وقت کے مشائخِ علما میں ہوتا تھا۔ آپ نے اپنے وقت کے محدث علامہ اسماعیل التفلیس اور علامہ ابن شہد الجیش سے سماع کیا اور اسناد حدیث حاصل کیں۔ آپ نے حصول علم کے لئے دمشق، قاہرہ، بغداد، خوارزم اور دیگر شہروں کا سفر کیا اور کئی مشائخ سے حدیث کی اجازت حاصل کی۔ آپ کے دیگر شیوخ میں علامہ الوادی آشی، ابن حریث، زبیر بن علی الاسوانی، جمال المطری اور محمد بن علی بن یحییٰ غرناطی شامل ہیں۔

علامہ علی بن یوسف سات سو چھیاسٹھ (۷۶۶) ہجری میں مدینہ منورہ کے حنفی قاضی مقرر ہوئے۔ آپ کو "سیف لأهل السنة" اہل سنت کی شمشیر کہا جاتا تھا۔ ابن حبیب کہتے ہیں کہ حلب کے علاقے میں آپ نے اپنے شیخ علامہ زبیر سے "قاضی عیاض" کی کتاب "الثفا بتعریف حقوق المصطفیٰ" کا سماع کیا۔ آپ کی عمر کے آخری سال حلب میں ان سے یہی کتاب پڑھی۔^{۳۵}
آپ کا انتقال سات سو ستر ہجری کے بعد ہوا۔^{۳۶} جب کہ صاحب الدرر کے مطابق آپ کا انتقال مدینہ میں سات یا آٹھ ذوالحجہ سات سو بہتر میں ہوا۔^{۳۷}

۴۔ شیخ جمال الدین محمد بن احمد

شیخ جمال الدین محمد بن شیخ شہاب الدین احمد بن عبد اللہ بن عبد المعطی الانصاری المکی کے اجداد کا تعلق بنو خزرج سے تھا، اس لئے خزرجی بھی کہلاتے تھے۔

آپ محمد بن احمد بن محمد بن عبد المعطی کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔^{۳۸}

آپ کا نام محمد بن احمد بن عبد اللہ بن محمد بن عبد المعطی الانصاری الخزرجی المکی ہے۔^{۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲}

محمد بن احمد سات سو دو (۷۰۲) ہجری میں پیدا ہوئے۔^{۴۳، ۴۴، ۴۵}

حدیث کا سماع اپنے نانا الصفی الطبری اور اپنے چچا رضی اور عثمان التوزری اور دیگر سے کیا۔ علم الفرائض اور فقہ میں مہارت رکھتے تھے۔^{۴۶}

علامہ کرمانی لکھتے ہیں: ہم نے ان سے صحیح بخاری مسجد حرام کے باب رحمت کے قریب پڑھی۔ سوائے باب الشہادات سے سورۃ

الفتح تک، یہ حصہ ہم نے رکن یمان کے قریب بیٹھ کر پڑھا۔ آپ کا انتقال اپنے گھر میں، جو باب ابراہیم کے قریب واقع تھا، رمضان کے آخری عشرہ میں ہوا۔

ماہ رمضان کے آخری عشرہ، سات سو پچھتر (۷۷۵) ہجری میں ہوا۔^{۵۷} صاحب الدرر نے آپ کا سن وفات سات سو چھتر ہجری لکھا ہے۔^{۵۸}

۵۔ موسیٰ بن محمد بن احمد

قرائن سے آپ کے اساتذہ میں سے ایک نام موسیٰ بن محمد کا بھی ملتا ہے لیکن ان کے بارے تفصیل مخفی ہیں۔ صرف حافظ تقی الدین محمد بن فہد المکی نے ان کے بارے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔

علامہ کرمانی کے ایک شیخ کا نام موسیٰ بن موسیٰ بن احمد ایونیہ ہے۔ ان کے مطابق جب علامہ کرمانی کی عمر چار برس تھی تو انہوں نے موسیٰ بن محمد کے سامنے قراءت کی۔^{۵۹} ابن عماد نے ذہبی سے نقل کیا ہے کہ تقی الدین موسیٰ بن موسیٰ عالم فاضل، بااخلاق، پر وقار، قابل احترام اور نظم و ضبط والے شخص تھے۔ ہم نے ان سے دمشق اور یعلبک میں پڑھا۔ مدوح نے تاریخ مرتب کی جسے بعد کے علما نے بے حد سراہا۔ ان کا انتقال سات سو چھیاسی (۷۸۶) ہجری میں بعلک کے مقام پر ہوا۔ موصوف کا ان کے بھائی کے ساتھ سطح کے مقام پر دفن کیا گیا۔^{۶۰}

تلامذہ

علامہ کرمانی نے ابتدا میں اپنا تعلیمی سفر منقطع کر دیا اور سن بلوغت تک پہنچے تو دوبارہ تعلیم شروع کی اور تادم آخر تدریس و تصنیف میں مشغول رہے۔ آپ کے کئی تلامذہ ہوں گے لیکن تاریخ میں اس حوالے سے بہت زیادہ معلومات نہیں ملتیں۔ تدریس کے طویل سفر کے بعد آپ نے بھی اپنے ورثاء و جانشین نامور بیٹے اور تلامذہ چھوڑے ان میں سے چند کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے:

۱۔ تقی الدین یحییٰ بن محمد

تقی الدین یحییٰ بن محمد بن یوسف بن علی القاہری الشافعی علامہ کرمانی کے بڑے بیٹے اور تلامذہ میں سے ہیں۔ آپ ابن کرمانی سے بھی جانے جاتے ہیں۔ آپ کی پیدائش بغداد میں ہوئی۔ اپنے وقت کے مشہور علما میں سے ہیں۔

یحییٰ بن محمد بن یوسف بن علی کی پیدائش ماہ رجب، سات سو باسٹھ (۷۶۲) ہجری میں ہوئی۔^{۶۱، ۶۲، ۶۳}

آپ نے سب سے پہلے قرآن مجید ابتدائی عمر میں حفظ کیا۔ اس کے ساتھ "شاطبیہ" اور امام ابن حاجب کی اور "الکافیہ والشافیہ" پڑھیں۔ "تصریف العزلی" اور "الحاوی فی الفقہ" کی کتب آپ نے اپنے والد کے ایک شاگرد جلال اسعد بن محمد بن محمود الحنفی سے پڑھیں۔^{۶۴}

یحییٰ بن محمد مختلف علوم و فنون میں مہارت رکھتے تھے۔ ادب، نثر، حدیث اور طب میں ملکہ حاصل تھا۔ یہ علوم و فنون آپ نے اپنے والد اور دیگر اساتذہ و شیوخ سے حاصل کیے۔

(یگی بن محمد بن یوسف بن علی بن محمد بن سعید السعیدی قاہری، شافعی جو ابن کرمانی کے نام سے مشہور ہیں، ادیب، نثر نگار، حدیث، طب اور تاریخ کے علوم میں لکھنے والے تھے۔^{۶۵}
یگی بن امام شمس الدین محمد بن یوسف بن علی، الشیخ تقی الدین الکرمانی الشافعی کا انتقال طاعون کی وجہ سے جمعرات کے روز بارہ جمادی الاخریٰ کو ہوا۔^{۶۶}

آپ کا انتقال آٹھ جمادی الاخریٰ، قاہرہ میں طاعون کی وجہ سے ہوا۔^{۶۷}
ایک جگہ آپ کا انتقال اٹھائیس جمادی الاخریٰ بروز جمعرات بھی لکھا ہے۔^{۶۸}
آپ کی تصانیف میں المختصر من خواص ابی العلاء بن زہر، المقصود من تحفۃ المودود، مختصر الروض لابن المقرئ فی فروع الفقہ الشافعی، مجمع البحرین وجواہر البحرین فی شرح صحیح البخاری، المختصر فی اخبار مصر شامل ہیں۔^{۶۹}

۲۔ جلال اسعد بن محمد

اسعد بن محمد بن محمود جلال الدین الشیرازی اپنے وقت کے مشہور علما میں سے ہیں۔ آپ علامہ کرمانی کے قریبی تلامذہ میں سے ہیں۔ علامہ یگی بن محمد بن یوسف، علامہ کرمانی کے بیٹے نے بھی آپ سے اکتساب فیض کیا اور کئی علوم آپ سے سیکھے۔
آپ اسعد بن محمد بن محمود کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔

اسعد بن محمد بن محمود الجلال شیرازی بغدادی دمشقی حنفی^{۷۰} اس وقت بغداد آئے جب وہ کم عمر اور نوجوان تھے۔ قرآن کریم، علم قراءت اور علم فقہ شیخ شمس الدین حنفی سمرقندی سے پڑھے۔^{۷۱}

علامہ سمرقندی سے علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے شیخ شمس الدین الکرمانی کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیے۔ اور ایک عرصہ شیخ کرمانی کی صحبت میں گزارا۔ علامہ کرمانی کے پاس جو عرصہ گزارا، اس دوران آپ نے بیس سے زائد مرتبہ صحیح بخاری پڑھی۔ علامہ شمس الدین کرمانی جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ بھی اپنے والد کے ہمراہ مکہ تشریف لے آئے اور علامہ کرمانی کے پاس ہی رہے جہاں آپ اپنے دونوں بیٹوں کو پڑھایا کرتے تھے۔^{۷۲}

(آپ کا انتقال جمادی الاخریٰ، اسی برس سے زائد عمر میں ہوا)۔^{۷۳}

(علامہ سخاوی کے مطابق آپ کا انتقال تراسی برس کی عمر میں ہوا)۔^{۷۴}

۳۔ قاضی محب الدین بغدادی

قاضی محب الدین بغدادی بھی علامہ شمس الدین کرمانی کے تلامذہ میں سے ہیں۔ محب الدین ابن نصر اللہ البغدادی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔^{۷۵} ابن حجر عسقلانی کے مطابق ممدوح نے کافی عرصہ علامہ کرمانی کے ساتھ گزارا اور اکتساب علم کیا۔^{۷۶}

قاضی القضا شیخ الاسلام ابی الفضل محب الدین احمد بن نصر اللہ حنبلی^{۷۷} کا تعلق بغداد سے تھا اس لئے بغدادی مصری کہلاتے

تھے۔^{۷۸}

آپ کی وفات قونج کی بیماری میں، بدھ کے روز، جمادی الاول، چوالیس برس کی عمر میں صبح کی نماز مدرسہ المصوریہ، قاہرہ میں اکٹھ ماہ خدمات انجام دے کر ہوئی۔

۴۔ عبد الحمید بن محمد

عبد الحمید بن محمد علامہ کرمانی کے چھوٹے بیٹے ہیں۔ آپ کے حالات زندگی کے بارے کتب زیادہ معلومات فراہم نہیں کرتیں۔ چند ایک کتب میں چنیدہ باتیں ملتی ہیں۔ عبد الحمید بن محمد بن یوسف، علامہ کرمانی کے بیٹے اور قاضی تقی الدین یحییٰ بن محمد کے بھائی ہیں۔ آپ حمید الدین کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور اپنے والد کی شرح البخاری کا نسخہ لکھا۔ یہ کتابی نسخہ آج بھی جمالیہ اوقاف میں موجود ہے۔^{۸۹} اسی سے کئی دوسرے لوگوں نے نقول تیار کیں۔ آپ اپنے بھائی کے ساتھ قاہرہ آگئے اور وہاں شیخ اکمل الدین سے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد بغداد لوٹ آئے اور کچھ عرصہ قیام کے بعد شام واپس آگئے۔^{۹۰}

تصانیف

علامہ کرمانی نے مختلف علوم پر کئی کتب تحریر کیں۔ ان کی تمام کتب چھپ کر منظر عام پر نہ آسکیں۔ الکو اکب الدراری فی شرح البخاری کی تدوین ہو سکی اور اسی کتاب نے شہرت حاصل کی۔ اس کتاب کی کئی ایک خوبیاں اسے دیگر شروحات سے ممتاز کرتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر علامہ کرمانی کوئی اور کتاب نہ بھی لکھتے تو ان کی وجہ شہرت کے لئے "الکو اکب الدراری فی شرح البخاری" ہی کافی تھی۔ علامہ کرمانی کی تصانیف میں درج ذیل کتب شامل ہیں:

- ضماۃ القرآن
- الکو اکب الدراری فی شرح صحیح البخاری
- التحقیق شرح الفوائد الغیثیہ فی المعانی والبیان
- حاشیہ علی انوار التنزیل للبیضاوی فی التفسیر
- رسالہ فی مسئلۃ الکحل فی کفایہ ابن الحاجب
- التقود و الردود فی الاصول
- السبعۃ السیارہ فی شرح منتهی السؤل والامل فی علمی الاصول والجدل
- شرح الموقف للایچی فی علم الکلام
- نموزج الکشاف

آپ کی اولین تصنیف کے بارے یحییٰ بن محمد لکھتے ہیں:

علامہ کرمانی نے جو سب سے پہلے کتاب لکھی وہ "الفوائد الغیثیہ" کی شرح تھی جس کا نام انہوں نے "تحقیق الفوائد" رکھا۔^{۹۱} شمس الدین امام العلامہ محمد بن یوسف بن علی صحیح بخاری، مختصر ابن حاجب، فوائد الغیثیہ اور دیگر کتب کے شارح تھے۔^{۹۲}

شرح بخاری کی تکمیل مکہ مکرمہ سات سو پچھتر ہجری میں ہوئی جب مصنف مکہ میں مقیم تھے اور رکن یمانی کے قریب بیٹھ کر لکھا کرتے تھے۔^{۸۳} پھر آپ نے "المواقف فی اصول الکلام" اور اس کے بعد "الجواہر فی اصول الکلام" کی شرح لکھی۔^{۸۴}

علامہ کرمانی کی دیگر تصانیف کے ساتھ "الابصار فی التاریخ" اور "شرح اخلاق عضد الدین" ^{۸۵} کے علاوہ "النقود والردود فی الاصول" ^{۸۶} اور "منازل القرآن" ^{۸۷} ہیں۔

علامہ کرمانی نے اپنی کتاب "النقود والردود فی الاصول" کی شرح بھی لکھی اور اس کا ذکر "السبعۃ السیارة" میں کیا ہے۔^{۸۸} اور "الکواشف فی شرح المواقیف" ہے۔^{۸۹}

مقام و مرتبہ

علامہ کرمانی بغداد کے مشہور و معروف علما میں سے تھے اور ہم عصر علما میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ کئی معاصرین نے مختلف مواقع پر آپ کے بارے اپنی رائے کا اظہار کیا اور خراج تحسین پیش کیا جس سے آپ کے علمی مقام و مرتبہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ بلابالغہ مددوح اس کے حق دار بھی تھے کہ آپ کے مقام و مرتبہ کو سراہا جائے، مستجاب الدعوات تھے۔ سلاطین آپ کے پاس حصول دعا، مختلف مواقع اور مشکلات میں راہ نمائی اور نصیحت کے لئے آیا کرتے تھے۔ ذیل میں چند علما کے اقوال ذکر کئے جاتے ہیں:

علامہ تقی الدین مقریزی کہتے ہیں:

شمس الدین محمد بن یوسف الکرمانی بغداد کے سب سے بڑے عالم تھے۔^{۹۰}

علامہ ابن حجر عسقلانی نے آپ کے لئے امام کا لفظ استعمال کیا اور ابن کرمانی کا ذکر کرتے ہوئے علامہ کرمانی کے بارے لکھتے ہیں:

یحییٰ ابن امام شمس الدین محمد بن یوسف بن علی الکرمانی۔^{۹۱}

علامہ جلال الدین سیوطی آپ کے بارے لکھتے ہیں:

صاحب شرح بخاری علامہ کرمانی فقہ، حدیث اور تفسیر کے آئمہ میں سے تھے اور اپنے معاصرین میں فضل و علم میں سبقت لے

جانے والے تھے۔^{۹۲}

علامہ سخاوی کہتے ہیں:

علوم شرعیہ اور منطق کے امام الاستاذ شمس الدین محمد بن یوسف الکرمانی بغدادی شافعی، شارح البخاری کا انتقال محرم الحرام میں

ہوا۔^{۹۳}

حافظ تقی الدین بن فہد الحمکی کہتے ہیں:

محمد بن یوسف بن علی الکرمانی البغدادی اپنے وقت میں بغداد میں شافعی المسلک علما کے شیخ اور امام تھے۔^{۹۴}

علامہ کرمانی کی وفات پر جمال الدین یوسف بن تغری بردی نے کہا:

"آج بغداد کے عالم شمس الدین محمد بن یوسف بن علی کرمانی اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔"^{۹۵}

علامہ جلال الدین سیوطی ایک مقام پر لکھتے ہیں:

وقت کے حکمران و سلاطین آپ کے در دولت پر دعا کروانے اور نصیحت آموز باتیں سیکھنے آیا کرتے تھے۔^{۹۱}
 علامہ کرمانی فقہ، حدیث، تفسیر علم اصول اور لغت میں امام الائمہ تھے۔ اہل عراق اور گرد و نواح کے لوگ آپ کے پاس حصول
 علم کے لئے آیا کرتے تھے۔^{۹۲}

وفات

عمر کے آخری حصے میں بغداد کو مستقل مسکن بنایا اور یہیں انہتر برس کی عمر میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی وصیت کے
 مطابق "شیخ ابی اسحاق شیرازی" کے قریب دفن کیا گیا۔
 علامہ کرمانی کا انتقال محرم کے مہینے میں انہتر برس کی عمر میں ہوا اور آپ کو بغداد میں دفن کیا گیا۔
 علامہ کرمانی کا انتقال مکہ سے واپسی پر سولہ محرم کو ہوا۔ جب آپ نے "بروض" نامی علاقہ میں قیام کیا۔ یہاں سے آپ کو بغداد
 منتقل کر دیا گیا اور وہیں مدفون ہوئے۔ آپ نے اپنے تدفین کی جگہ اپنی زندگی میں ہی شیخ ابو اسحاق شیرازی کے مزار کے قریب مختص کر لی
 تھی۔ جہاں ایک مقبرہ تعمیر کیا گیا ہے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر انہتر برس تھی۔^{۹۸}
 علامہ زر کلی لکھتے ہیں:

علامہ کرمانی کا انتقال اس وقت ہوا جب آپ حج کی ادائیگی کے بعد بغداد واپس آ رہے تھے۔ اور آپ کو وہیں (بغداد میں) دفن کیا
 گیا۔^{۹۹}

قاضی ابن ابی شہبہ لکھتے ہیں:

علامہ کرمانی کا انتقال حج سے واپسی پر محرم کے مہینے میں سات سو چھیاسی ہجری میں ہوا۔^{۱۰۰} آپ کی وصیت کے مطابق شیخ ابو
 اسحاق شیرازی کے مزار میں باب ابرز کے پاس دفن کیا گیا۔ یہ جگہ آپ نے خود اپنے لئے چنی تھی۔ آپ کے بیٹے نے وہاں قبہ اور ایک مدرسہ
 تعمیر کروایا۔^{۱۰۲}

احمد لہزار کی تحقیق کے مطابق آپ کا سن وصال سات سو ستاسی (۷۸۷) اور حاجی خلیفہ نے آپ کا انتقال ۷۹۶ ہجری لکھا
 ہے۔^{۱۰۳}

علامہ کرمانی نے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے اپنی ساری زندگی اسلام اور ترویج دین کے لئے وقف کر دی۔ علامہ ابن حجر
 عسقلانی، علامہ بدر الدین عینی جیسے شارح بھی آپ کی تعلیمات سے مستفید ہوتے اور حوالہ دیتے نظر آتے ہیں۔ آپ کی شروعات متاخرین
 کے لئے مراجع کی حیثیت رکھتی ہیں۔

حواله جات:

- ۱- زرکلی، خیر الدین، الاعلام، (بيروت: دار العلم للملايين، ۲۰۰۲ء)، ۷/۱۵۳، شوکانی، محمد بن علی بن محمد، البدر الطالع بحاسن من بعد القرن السابع، (بيروت: دار المعرفه، ۲۰۰۷ء) ۲/۲۸۳، عسقلانی، احمد بن علی ابن حجر، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (بيروت: دار الجليل، ۱۹۷۲ء) ۶/۶۶
- ۲- ابو بكر بن احمد بن محمد، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه (بيروت: عالم الكتب، ۱۴۰۷هـ) ۳/۱۸۰، ابن تقي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، س-ن-۱۱/۳۰۳، عبد الطيف بن محمد رياض زاده، اسماء الكتب، تحقيق محمد التونجي (دمشق: دار الفكر، ۱۹۸۳ء) ص: ۶۱
- ۳- ابن حجر عسقلانی، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ۴/۲۲۷
- ۴- ابن عماد، عبد الحمى بن احمد بن محمد، شذرات الذهب في اخبار من الذهب، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، محمود الأرناؤوط، (دمشق: دار ابن كثير، ۱۴۰۶هـ) ۶/۲۹۳، عمر رضا كحاله، معجم المؤلفين (بيروت: دار احياء التراث العربي، س-ن-) ۱۲/۱۲۹
- ۵- جلال الدين سيوطي، عبد الرحمان بن كمال الدين، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم (لبنان: المكتبة العصرية، ۱۹۶۴ء) ۱/۲۷۹، احمد بن محمد الادزوي، طبقات المفسرين، تحقيق سليمان بن صالح الخزري (مدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ۱۹۹۷ء)
- ۶- طبقات المفسرين، ۱/۲۹۸
- ۷- بغدادى، علامه اسماعيل پاشا، هديه العائين، ۲/۳۷
- ۸- مقرئى، احمد بن على، السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق محمد عبد القادر (بيروت: دار الكتب العلمية، ۱۹۹۷ء) ۲/۵۳۷
- ۹- عسقلانی، احمد بن على ابن حجر، انباء الغر باباء العر في التاريخ (بيروت: دار الكتب العلمية، ۱۹۸۶ء) ۲/۱۸۲، شوکانی، محمد بن علی، البدر الطالع بحاسن من بعد القرن السابع، ۲/۵۳۵، ابن کرمانی، یحییٰ بن محمد بن یوسف، مقدمه مجمع البحرین وجواهر الخبرین، غیر مطبوعه، ص: ۳، حاجی خلیفه، مصطفی بن عبد الله، كشف الظنون عن اسامی الكتب والفنون (بيروت: دار الكتب العلمية، ۲۰۰۷ء) ۱/۵۳۶، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه، ۳/۱۸۰، ابن حجر عسقلانی، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ۴/۳۱۰
- ۱۰- زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ۷/۱۵۳، سیوطی، جلال الدین، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ۱/۲۷۹
- ۱۱- ابن عماد، عبد الحمى بن احمد، شذرات الذهب في اخبار من الذهب، ۶/۲۹۳
- ۱۲- سخاوی، محمد بن عبد الرحمان شمس الدین، الضوء الاعم لاهل القرن التاسع (بيروت: دار الجليل) ۱۰/۲۵۹
- ۱۳- ابن عماد، عبد الحمى بن احمد، شذرات الذهب في اخبار من الذهب، ۶/۲۹۳، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه، ۳/۱۸۰، سیوطی، جلال الدین، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ۱/۲۷۹، هديه العارفين، ۲/۳۷، ابن الغزوي، ديوان الاسلام (بيروت: دار الكتب العلمية، س-ن-) ۱/۷۶
- ۱۴- محمد بن محمد بن محمد بن فهد المكي، لفظ الألفاظ بديل طبقات الحفاظ (بيروت: دار الكتب العلمية، ۱۹۹۸ء) ۱/۱۱۲
- ۱۵- محمد بن عبد الرحمان سخاوی، الضوء الاعم لاهل القرن التاسع، ۱۰/۲۵۹
- ۱۶- ترمذی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، سنن ترمذی، کتاب المناقب، باب: مناقب عبد الرحمان بن عوف، رقم ۳۶۸۲

۱۷- http://www.sci.org.ir/userfiles/_sci_en/sci_en/sel/year85/f1/cs/_01_4.HTM

۱۸- الحموی، یاقوت بن عبد الله شهاب الدین، معجم البلدان (بيروت: دار الفكر، ۱۹۹۳ء) ۴/۴۸۷

- ۱۹۔ ابن کثیر، اسماعیل بن کثیر عماد الدین، البدایہ والنہایہ (بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۹۸۸ء) ۱۴/۲۶۱
- ۲۰۔ ابن کرمانی، محمد بن یحییٰ، مجمع البحرین وجواهر البحرین، مقدمہ، ص: ۳
- ۲۱۔ ابو یعلیٰ، احمد بن علی بن المثنیٰ، مسند ابی یعلیٰ، تحقیق حسین سلیم اسد، (دمشق: دار المأمون للتراث، ۱۹۸۳ء) ۱۰/۳۸۰
- ۲۲۔ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ۷/۱۴۳
- ۲۳۔ کرمانی، الکوآکب الدراری فی شرح صحیح البخاری (بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۹۸۱ء)، ۷/۱۳۸۔ شیبانی، محمد بن محمد بن عبد الکریم، اکمل فی التاریخ (بیروت: دار الکتب العلمیہ ۱۴۱۵ھ) تحقیق عبداللہ القاضی، ۲/۳۹۵
- ۲۴۔ شیبانی، محمد بن محمد، اکمل فی التاریخ: ۲/۴۴۲
- ۲۵۔ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ: ۷/۱۵۸
- ۲۶۔ کرمانی، الکوآکب الدراری، ۱۳/۱۶۲
- ۲۷۔ کرمانی، مقدمہ، الکوآکب الدراری، ۱/۷
- ۲۸۔ زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ۷/۱۵۳
- ۲۹۔ کرمانی، مقدمہ الکوآکب الدراری، ۱/۸
- ۳۰۔ ابن حجر عسقلانی، الدرر الکامنه فی أعیان المائتہ الثامنۃ، ۲/۱۹۶، البدر الطالع لاهل القرن التاسع، ۱/۲۲۷، ابن عماد، عبدالحی بن احمد، شذرات الذهب فی اخبار من الذهب، ۶/۱۷۴
- ۳۱۔ تاج الدین سبکی، عبد الوہاب بن علی بن عبد الکافی، طبقات الشافعیہ الکبریٰ، تحقیق محمود محمد الطنجی و عبد الفتاح الحلوی، (ناشر فیصل عیسی البابی، ۱۹۶۳ء) ۱۰/۴۶
- ۳۲۔ ابن عماد، عبدالحی بن احمد، شذرات الذهب فی اخبار من الذهب، ۶/۲۹۸
- ۳۳۔ زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ۳/۲۹۵
- ۳۴۔ سنوی، جمال الدین عبد الرحیم بن حسن، طبقات الشافعیہ، تحقیق کمال یوسف الحوت (بیروت: دار الکتب العلمیہ، ۲۰۰۲ء) ۲/۱۰۹
- ۳۵۔ ابن کرمانی، یحییٰ بن محمد، مجمع البحرین وجواهر البحرین۔ ص: ۴
- ۳۶۔ الفاسی، محمد بن أحمد بن علی، تقي الدين، ذیل التقييد فی رواة السنن والآسانيد، تحقیق کمال یوسف الحوت، (بیروت: دار الکتب العلمیہ، ۱۹۹۰ء) ۱/۲۰۹، ابن عماد، عبدالحی بن احمد، شذرات الذهب فی اخبار من الذهب، ۴/۱۳۸
- ۳۷۔ کرمانی، الکوآکب الدراری۔ ۱/۷
- ۳۸۔ ابن حجر عسقلانی، الدرر الکامنه فی أعیان المائتہ الثامنۃ، ۵/۳۰۹
- ۳۹۔ کرمانی، الکوآکب الدراری۔ ۵/۴۱۰
- ۴۰۔ کرمانی، الکوآکب الدراری۔ ۱/۷
- ۴۱۔ ابن حجر عسقلانی، الدرر الکامنه فی أعیان المائتہ الثامنۃ، ۴/۱۶۸
- ۴۲۔ محمد بن عبد الرحمان سخاوی، الضوء اللامع لاهل القرن التاسع، ۵/۳۲۷
- ۴۳۔ ابن عماد، عبدالحی بن احمد، شذرات الذهب فی اخبار من الذهب، ۷/۱۲۵، محمد بن عبد الرحمان سخاوی، الضوء اللامع لاهل القرن التاسع، ۴/۱۰۵
- ۴۴۔ ذیل التقييد فی رواة السنن والآسانيد، ۲/۸۹
- ۴۵۔ ابن حجر عسقلانی، الدرر الکامنه فی أعیان المائتہ الثامنۃ۔ ۴/۱۶۸

- ٣٦- كرماني، مقدمه الكواكب الدراري ص: ٨٠٩
- ٣٧- ابن حجر عسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ٣/٣٣٣، ١٣٢
- ٣٨- محمد بن عبد الرحمن سخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ١/٣٤٣
- ٣٩- ذيل التقييد في رواية السنن والآسانيد، ١/٥٦
- ٥٠- كرماني، الكواكب الدراري، ٥/٣٥، ١٠/٢٦٠، ١١/١٢٩
- ٥١- كرماني، الكواكب الدراري، ١/٣٤
- ٥٢- محمد بن عبد الرحمن سخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ٢/٨٤-٣/٢٨٣
- ٥٣- ابن حجر عسقلاني، إنباء الغربا ببناء العمر في التاريخ، ١/١٢٥
- ٥٤- ابن حجر عسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ٥/٥٤، ٣/٣٢٨- ذهب، محمد بن احمد بن عثمان، تذكرة الحفاظ، تحقيق زكريا عميرات (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٨ء) ٥/١٨٠
- ٥٥- ابن عماد، عبد الحلي بن احمد، شذرات الذهب في اخبار من الذهب، ٦/٣٠٠- سيوطي، جلال الدين، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ١/٣٤٢
- ٥٦- ابن حجر عسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ٣/٣٢٨
- ٥٧- كرماني، الكواكب الدراري، ١/٩
- ٥٨- ابن حجر عسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ٣/٣٢٨
- ٥٩- محمد بن احمد ذهبي، تذكرة الحفاظ، ٥/١٨٣
- ٦٠- محمد بن محمد، لفظ الالحاظ بذي طبقات الحفاظ، ص ١٦٩
- ٦١- محمد بن عبد الرحمن سخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ١٠/٢٥٩
- ٦٢- عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، ١٣/٢٣٠
- ٦٣- ابن عماد، عبد الحلي بن احمد، شذرات الذهب في اخبار من الذهب، ٤/٢٠٦، زركلي، خير الدين، الاعلام، ٨/١٦٦
- ٦٤- محمد بن عبد الرحمن سخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ١٠/٢٥٩-٢٦١، اسماعيل باشا بغدادي، هدية العارفين، ٦/٥٢٤
- ٦٥- عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، ١٣/٢٣٠
- ٦٦- ابن حجر عسقلاني، إنباء الغربا ببناء العمر في التاريخ، ٨/٢٢٥
- ٦٧- عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، ١٣/٢٣٠
- ٦٨- السلوك لمعرفة دول الملوك، ٣/٣٣٣- ابن تغري، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ١٥/١٦٩
- ٦٩- عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، ١٣/٢٣٠
- ٧٠- ابن عماد، عبد الحلي بن احمد، شذرات الذهب في اخبار من الذهب، ٤/٢٥
- ٧١- محمد بن عبد الرحمن سخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ٢/٢٤٩
- ٧٢- ابن حجر عسقلاني، إنباء الغربا ببناء العمر في التاريخ، ٣/٢٦٣
- ٧٣- محمد بن عبد الرحمن سخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ٢/٢٤٩
- ٧٤- ابن حجر عسقلاني، إنباء الغربا ببناء العمر في التاريخ، ٤/٣٤٥
- ٧٥- ابن حجر عسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ٢/٤٤

- ۷۶۔ ابن حجر عسقلانی، الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة، ۱/۱۵۷، ابن عماد، عبدالحی بن احمد، شذرات الذهب في اخبار من الذهب، ۴/۳۴۸
- ۷۷۔ ابن عماد، عبدالحی بن احمد، شذرات الذهب في اخبار من الذهب، ۴/۳۴۹
- ۷۸۔ محمد بن عبد الرحمان سخاوی، الضوء الاعم لاهل القرن التاسع، ۴/۳۹
- ۷۹۔ عمر رضا کمالہ، معجم المؤلفين، ۱/۲۹۷۔ محمد بن عبد الرحمان سخاوی، الضوء الاعم لاهل القرن التاسع، ۴/۳۹
- ۸۰۔ ابن کرمانی، یحییٰ بن محمد، مجمع البحرین وجواهر البحرین، مقدمہ ص: ۳
- ۸۱۔ ابن الغزوی، دیوان الاسلام، ۱/۷۶
- ۸۲۔ حاجی خلیفہ، کشف الطنون عن اسامی الکتب والفنون، ۲/۱۲۹۹
- ۸۳۔ اسماعیل پاشا بغدادی، ہدیۃ العارفین۔ ۵/۵۲۷، محمد بن عبد الرحمان سخاوی، الضوء الاعم لاهل القرن التاسع، ۱۰/۲۵۹
- ۸۴۔ اسماعیل پاشا بغدادی، ہدیۃ العارفین۔ ۶/۱۷۲
- ۸۵۔ ابن حجر عسقلانی، الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة، ۴/۳۱۰
- ۸۶۔ زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ۷/۱۵۳
- ۸۷۔ کرمانی، الکو اکب الدراری۔ ۵/۸۷، ۱۵/۷۸
- ۸۸۔ ☆ علامہ کرمانی نے اپنی اس تصنیف میں سات مختلف شروحات کو جمع کیا ہے۔ ان میں قطب الدین شیرازی، سید رکن الدین الموصلی، جمال الدین حلبی، زین الدین خنجی، شمس الدین اصفہانی، بدر الدین تستری، شمس الدین خطیبی کی کتب کی شروحات شامل ہیں۔
- ۸۹۔ کرمانی، الکو اکب الدراری۔ ۱۵/۸۹، ۲۲/۱۲۹، ۲۵/۱۰۹
- ۹۰۔ السلوک، ۲/۵۲۷
- ۹۱۔ ابن حجر عسقلانی، انباء الغر باباء الغر۔ ۸/۲۲۵
- ۹۲۔ جلال الدین سیوطی، بغیۃ الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، ۱/۲۷۹
- ۹۳۔ النیل التام علی دول الاسلام، ص: ۳۳۳
- ۹۴۔ محمد بن محمد، لحظ الالحاظ بذیل طبقات الحفاظ، ص: ۱۶۸
- ۹۵۔ ابن تغری، النجوم الزاهرة في ملوک مصر والقاهرة، ۱۱/۳۰۳
- ۹۶۔ جلال الدین سیوطی، بغیۃ الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، ۱/۲۷۹
- ۹۷۔ شمس الدین الدواوی، طبقات المفسرین، ۲/۲۸۵
- ۹۸۔ ابن عماد، عبدالحی بن احمد، شذرات الذهب في اخبار من الذهب، ۶/۲۹۴
- ۹۹۔ زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ۷/۱۵۳۔ ابن حجر عسقلانی، الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة، ۴/۳۱۰۔ سیوطی، جلال الدین، بغیۃ الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، ۱/۱۲۰۔ مفتاح السعادة، ۱/۱۷۰، ۱۸۱۔ طبقات الشافعية لابن قاضی شہبہ، ۳/۱۸۰
- ۱۰۰۔ معجم المؤلفين، ۱۲/۱۲۹۔ اسماعیل پاشا بغدادی، ہدیۃ العارفین، ۲/۳۷۷، محمد فیض بن محمد الفاطمی، الفجر الساطع علی الصحیح البخاری، غیر مطبوعہ، ۲/۳۶
- ۱۰۱۔ شوکانی، محمد بن علی بن محمد، البدر الطالع بحاسن من بعد القرن السابع، ۲/۲۸۳۔ قنوجی، سید صدیق حسن، الحطیۃ فی ذکر الصحاح الستة (بیروت: دار الکتب التعليمیہ، ۱۹۸۵ء) ۱/۱۸۵۔ طبقات المفسرین للانزوی، ۱/۲۹۸۔ اسماء الکتب، ۱/۶۱۔ ابن حجر عسقلانی، الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة، ۲/۱۲۵
- ۱۰۲۔ طبقات الشافعية لابن قاضی ابی شہبہ، ۳/۱۸۰

١٠٣- محقق احمد لبزار، سلمان بن خلف، التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح، ١/١٤٣

١٠٣- حاجي خليفه، كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون، ١/٥٣١